

“ONAIZORIM” QISSASI KOMPOZITSIYASI

Isabayeva Gulhayo Farhod qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Isajon Sultonning “Onaizorim” qissasi kompozitsiyasi o‘rganilgan. Muallifning kompozitsiya unsurlaridan foydalanish va asarga joylashtirish mahorati tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Ona, qissa, kompozitsiya, rivoya, obraz, syujet, peyzaj, dialog, portret, xarakter.

THE COMPOSITION OF THE STORY "ONAIZORIM".

Abstract. This article examines the composition of Isajon Sultan's short story "Onaizorim". The author's ability to use compositional elements and place them in the work has been studied.

Key words: Mother, story, composition, narrative, image, plot, landscape, dialogue, portrait, character.

КОМПОЗИЦИЯ РАССКАЗА «ОНАЙЗОРИМ»

Аннотация. В данной статье рассматривается композиция рассказа Исаджона Султана «Онаизорим». Изучено умение автора использовать композиционные элементы и размещать их в произведении.

Ключевые слова: Мать, рассказ, композиция, повествование, образ, сюжет, пейзаж, диалог, портрет, персонаж.

Badiiy asarning turli qismlari bir-biriga mutanosib holda joylashtirilgan bo‘lsa, uning g‘oyaviy-estetik ta‘siri ham yuqori bo‘ladi. Asarning turli qismlari orasidagi mutanosiblik esa kompozitsiya deyiladi. “Kompozitsiya (lot. tartibga solish, tuzib chiqish) asardagi barcha unsurlarni shunday uyushtiradiki, natijada unda bironta ham ortiqcha unurning o‘zi bo‘lmaydi, zero har bir unsur asar butunligida o‘zining funksiyasiga ega bo‘ladi, muayyan g‘oyaviy-badiiy yuk tashiydi”¹.

Isajon Sulton “Onaizorim” qissasi kompozitsiyasida muallif nuqtayi nazari ona obrazi bilan birgalikda dunyodagi barcha yaratilgan insonlardan tortib o‘simliklar, hashoratlar, hayvonot olamining to‘xtovsiz harakati, hayot shiddatini ko‘rsatib berishdir. Muallif tasvirlari, o‘xshatishlari falsafiylik bilan ajralib turadi va kitobxonni o‘ylantirib qo‘yadi. Adib shunchaki yozmaydi, yozganlarining tubida chuqur falsaviylik mavjud. “Onaizorim” qissasi nomidanoq asar qahramoni ona ekanligini anglash mumkin. Qissada ona maqomidagi qahramon borki, uni muallif onaizor deb tanishtiradi. Dastlab muallif Ra‘noning onasi, enasini onaizor deb tanishtirsa, keyinchalik Ra‘noga ushbu maqomni beradi. Qissa avvalida muallif “Onaizorim” qissasini “O‘lmasoy opamning aziz xotirasiga bag‘ishlayman” deb yozadi.

Qissa besh qismdan iborat bo‘lib, har bir qism shaklan hamda mazmunan bir-biri bilan bog‘langan. Qissada rivoya III shaxs tilidan ya‘ni roviy yoki roviy-muallif tilidan xronologik tarzda hikoya qilib beriladi. Muallif qissani peyzajdan tortib, qahramonlar portreti, voqealar rivojigacha III shaxs tilidan hikoya qiladi. Muallifning o‘zi qissada umuman ko‘rinish bermaydi.

¹ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. –B.111.

“Onaizorim” qissasi kompozitsiyasida peyzaj unsuri ko‘p uchraydi. Muallif tabiat manzaralari tafsilotida ko‘plab detallardan foydalanadi. Qissaning muqadimma qismidayoq shamolga shunday tafsilot beradi: *Bu yerlarda shamollar suron solib esadilar: kunbotardan kunchiqarga, kunchiqardan kunbotarga... Shamol zabtida tollar, tutlar, teraklar chayqaladi, qamishlar shovullaydi, bug‘doyzorlar shitirlaydi, qovg‘a popiltiriqlari momaqaymoq ukparlari bilan har yon qo‘shilib uchadi, yovvoyi o‘tlar atri ekinlar va daraxt gullari isi bilan qo‘shilib huzurli, g‘alati bo‘y hosil qiladi.* Shamol detali hayotning tezkorligi, shiddati, to‘xtovsiz harakati, kezi kelganda ayovsizligi haqida ishora beradi. Qissa muqadimmasida peyzaj unsurlaridan keng foydalangan adib tabiat jonlanishiga, yaralishiga shamol va suvning o‘rni naqadar muhim ekanligini ko‘rsatib berish orqali bu hayotda insoniyat yaratuvchilari bo‘lgan onalarning ham o‘rni beqiyos ekanligini ta’kidlab o‘tmoqchidek go‘yo. Muqaddima qismidan so‘ng bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan besh qismli qissaning voqealar ketma-ketligi beriladi. Bu voqealar ketma-ketligida ona obrazi turli yoshda turlicha xarakterda namoyon bo‘ladi. Muallif go‘yoki inson umrini davrlashtirib tasvirlaganga o‘xshaydi. Ulg‘aygani sari uning ham fikrlashi, dunyoqarashi o‘sganini, borliq va borliqdagi jamiki tirikliklarga bo‘lgan munosabati o‘zgarganini uning hayotdan olayotgan xulosalari, ichki monologlari vositasida yoritadi.

Qissaning birinchi qismida ham muallif qishloq tomorqalari aro olingan sarg‘ish guvalak devor ustiga hali quyosh chiqmasidanoq qo‘nib olgan ninachilar, ularning turlari, qanday hayot kechirishi hamda shu tomorqa adog‘idagi teraklar, uning ostida gurkirab o‘sgan o‘tlar, pechaklar haqida tafsilot beradi. Muallif ushbu qismda Ra‘noni kitobxonga tanishtiradi. “Ra‘no degan ko‘zlari chaqnaq-chaqnaq turadigan bir qizcha” – inson badiiy suvrati tasviridagi kontrast asosida qurilgan detal personajning o‘ziga xos qiyofasini gavdalandirish ishiga xizmat qilgan. Qissa boshidanoq Ra‘no qizning ta’rifi berilishi kitobxonga Ra‘noning bosh qahramon ekanligini anglatadi. Adib qissa muqadimmasida bu qissani “Olmasoy opamning aziz xotirasiga bag‘ishladim”, deb yozadi. Lekin qissaning bosh qahramoni Ra‘no. Yozuvchi bosh qahramonga Ra‘no ismini tanlashi ham bejiz emas, albatta. Avvalo bu so‘zning lug‘aviy ma’nosiga e’tiborimizni qaratsak, Ra‘no- bu ism arabcha bo‘lib, qizil guldek go‘zal, chiroyli, latofatli, ra’noguldek suluv chiroyli, purlatofat qiz kabi ma’nolarni bildiradi. Qolaversa, Ra‘no ismini eshitishimiz bilan beixtiyor Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidagi hammaga sevimli, o‘zbek ayollariga xos iffatga ega bo‘lgan, ismi jismiga mos, husni esa o‘ziga mos bo‘lgan, bilimli, zukko, aqli charxlangan, fikri teran qiz Ra‘no ko‘z oldimizda gavdalanadi. Ra‘no adabiyotimizda go‘zal hamda aqlli qizlar timsoliga aylanib ulgurgan obrazlardan biridir. Yozuvchi Ra‘noning tashqi ko‘rinishini birma-bir ta’riflamaydi. Qissa qahramoniga Ra‘no ismining tanlanishining o‘ziyoq, ismning ma’nosi hamda bizga qadrdon Ra‘no obrazining kitobxon ko‘z o‘ngida qayta jonlanishini yetarli deb hisoblaydi. Ko‘zlarining chaqnaq turishini ta’rifidan, qizaloqning sho‘x-shadodligi, qiziquvchanligi kabi xislatlari ochiladi. Bu qismda Ra‘no 5-6 yoshlar chamasidagi qizaloq bo‘lib, u har narsadan hayratlanuvchi, ko‘ziga tasavvuridagi “Chimchilovchi g‘alati mahluq”, “Ayyor malla tulki” kabi qo‘rqinchli jonotlar ko‘rinuvchi soddagina qizaloq bo‘lib tasvirlanadi. Muallif Ra‘noning bolalik davrlarini, uning qiziquvchanli, o‘yinqaroqligini mahalla bolalarining turli xil o‘yinlari, bolalar tilidan aytilgan qo‘shiqlar bilan ifodalaydi. Birinchi qismda ona obrazini Ra‘noning onasi gavdalandiradi. Muallif Ra‘noning onasini onaizor deb tanishtiradi. Ona qizaloqqa ro‘zg‘or tutumlarini o‘rgatuvchi, nasihatlar berib tarbiyalovchi bo‘lib tasvirlanadi. Bundan tashqari endigina dunyoga kelgan go‘dagidan ayrilgan

onaning ruhiy holati tasvirlari bor. Ra'no ukasining o'limi haqida muallif Ra'no va ariqcha o'rtasidagi dialoglar orqali xabar beradi.

— Ha, ariqcha, oqyapsanmi?

— Oqyapman.

— Bugun ukam o'lib qoldi.

— Voy, nima bo'ldi?

— Bilmadim... Qo'rqib ketyapman, ariqcha.

— Qo'rqma...

Ushbu dialogda Ra'noning voqeadan ta'sirlanishi aks etsa, muallifning quyidagi so'zlari onaning ruhiy holatini ko'rsatadi. *“Onaizor otaning yengiga osilib “bolamni oldiga boraman” deb yig'lar, ota goh uni urishar, goh esa indamay qaylarga dir – ukachaning oldiga olib ketar edi. “Qora yerlarda yotaveradimi bolam?” deya yig'lar edi boyaqish”*². Birinchi qism yana bahor kelishi, onaning ruhiyatidan oz bo'lsa-da, qayg'uning arishi, kundalik yumushlarga yana chalg'ib hayotni davom ettirishi bilan yakunlanadi. Yana bahorning kelishi ona ruhiyatida yaxshilanish, yangilanish bo'lganligi, ruhiy holatini ochib beradi.

Qissaning ikkinchi qismida Ra'no qizaloq endi o'smir yoshdagi qiz sifatida ko'rinadi. Muallif endi qizaloqni onasidan non yopish, ovqat qilishni o'rganib unga uy yumushlarida yordam berayotgan qizni gavalantiradi. Qissaning ushbu qismida ena obrazi haqida ham so'z boradi. *“Ena – qo'llari g'adir-budir, yonoq suyaklari turtib chiqib turadigan ildam kampir edi”*, - deya ta'rif beradi. Enani ham uy yumushlari, turmush muammolari bilan tasvirlaydi. Ena ancha yillar oldin beva qolgan, u ham boshqa onalar kabi farzandlar tashvishi bilan yashayotgan, birin-ketin yetilib kelayotgan uch o'g'ilni qanday qilib uylab olarkanman degan o'y bilan hayot kechirayotgan edi. Bu qismda uch avlodning ya'ni ena, ona, qizning yashash tarzi, turmush tutumlari o'xshashligi aytiladi.

Muallif qissaning uchinchi qismida balog'at yoshiga yetib, oy kabi go'zallashgan Ra'noni ibosi, hayosini uning xolasi, onasi, otasi bilan bo'lgan suhbatlarda ko'rsatib beradi.

– *Boqqa kirsam, bir olma rosa qizarib pishibdi, – dedi ona kulib.*

– *Bozorga olib chiqib sotib yuboraqolsammikin? Haqiqatan ham bog'ning olmasi bir tarafi taram-taram qizg'ish, boshqa tarafi och-yashil bo'lib yetilgan, yaqiniga borsa, boshni aylantirar shirin isiyam gurkirab turardi. Ra'no endi aytilgan gapning tagida boshqa gap bo'lishini bilib olgan edi.*

– *Sotib nima qilasiz, – dedi g'ashi kelib. – Zarari tegyaptimi, bechorani?*

– *Voy, nimaga zarari tegar ekan? – dedi ona.*

– *Meva yetilsa, uzib egasiga berasan-da! Yerga to'p etib tushsinmi bo'lmasa?*

– *Tushsa tushaversin, – dedi Ra'no, zarda qilib.*

– *Qo'yarmidim? – deb kuldi ona. – Xalqni ko'ziga katta to'y qilamiz hali.*

Muallif ona va qiz o'rtasidagi suhbatlarda ham onaning va qizning hayosini o'zaro masofa saqlagan holda, ilmoqli gaplar bilan ifodalaydi. Ushbu o'rinlarda muallif bozor, olma kabi detallardan foydalanadi. Muallif qizarib pishgan olmani Ra'noga, uni so'rab kelayotgan sovcilarni esa bozorga o'xshatib ta'riflaydi.

Qissaning ushbu qismida yana ota bilan Ra'noning suhbatlari ham beriladi. Muallif otaga ta'rif berganda uni xastalanib qolgan holati vaqtini kuz fasli bilan bog'laydi. Ya'ni kuzda tabiatning o'zgarishi, xazonrezlik bo'lishini otaning jismoniy hamda ruhiy holatini ko'rsatib bermoqchidek

² Султон И. Боғи Эрам. –Т.: Шарк, 2015 –Б. 21.

bo'ladi. Balki ota qizining ulg'ayib endi boshqa xonadonga uchirma bo'lishini o'ylab qayg'uga tushayotgandir.

Qissaning to'rtinchi qismida Ra'noning turmushga chiqishi, to'ydagi urf-odatlar, marosimlar haqida bo'ladi. To'y kuni Ra'no va otasining ruhiy holatlari haqida muallif shunday tasvirlaydi: *"Ra'no ota oyoqlarini quchoqlab, boshini urib yig'ladi, ketmayman deb dod soldi. Ota ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, ovozi titrab, ho'ngramoqdan beri bo'lib "Jonim bolam, iloyo, borgan joyingda unib-o'sgin" deb duo berdi"*³. Endi Ra'no turmush tutumlari, uy-ro'zg'or ishlari borasidan onasidan o'rgangan narsalarini yangi xonadonda amaliyotda qo'llaydi. Qissaning to'rtinchi qismida avvalgi qismlarga qaraganda Ra'noning hayoti kengroq yoritildi. Bu qismda muallif Ra'noning turli jismoniy hamda ruhiy holatlarini tasvirlaydi. Qissaning avvalgi qismlarida Ra'no faqatgina bir oilani qizi maqomida edi, to'rtinchi qismga kelib esa, endi muallif Ra'noni farzand, kelin, ayol, ona sifatida gavdalantiradi. Ra'no shu qismda o'lim nafasini yaqindan sezib ona maqomiga ega bo'ldi.

Qissaning so'nggi beshinchi qismida Ra'noning qolgan hayoti yoritiladi. Endi u ham onaizor, endi u ham huddi onasi kabi o'rgatuvchi, tarbiya beruvchi edi. Yozuvchi endi uni turli rakurslarda ko'rsatadi. Dastlab uni ertak-u dostonlarni biluvchi badihago'y sifatida tasvirlaydi. *"Ra'no unga Alpomishni aytdi, ammo "Alpomish kim bo'пти sening oldingda?" dedi. Nazarida, bolasi Alpomishdan ham kelbatli va haybatli bir bahodir bo'lib ulg'ayadiganday edi. Unga Rustami dostonni aytdi, aqlli bo'lsin deya Ravshan dostonni aytdi, kulsin deya yetti ahmoqni aytdi, mehri toshsin deya Gulinigorni aytdi. Layli-Majnunni, Yusuf va Zulayhoni, Yozi bilan Zeboni... neki bilsa, barini aytdi. Faqat bilmagan joylarini o'zidan qo'shib-chatib, to'qib aytdi, shuning uchun dostonlarning mazmuni o'zgardi, ularning barida bolakay bir kuni o'sib-ulg'ayib, haqiqiy bahodirga aylanar, yomonlarning jazosini berar va yaxshilarga ko'maklashar, doston so'nggida esa ota-onasi bilan birga baxtli-saodatli hayot kechirar edi"*⁴.

Qissaning bu qismida u ota-onasidan, qaynona-qaynotasida ayrildi. Ra'no ruhan ezildi, ota izi qolgan tuproqlarga o'zini otib yig'ladi. Muallif tafsilotlari bilan aza va unda Ra'noning holati yoritildi. Otasi vafotidan so'ng Ra'noning ruhiy holatini ifodalash muallif uchun lirik chekinish kiritadi. Ya'ni Rano tilidan aytilgan aytimlarni qo'shadi, unda qahramonning iztiroblari bor.

*Qator-qator uy solgan,
Devoriga gul solgan,
Solgan guli bitmasdan
Go'ristonga yo'l olgan,
Eksa bitmas maydonim,
Chaqirsam kelmas mehmonim,
Ot ko'tarmas polvonim,
Uyimdagi sultonim,
Orqamga tushgan oftobim,
Ustimga kiygan kimxobim,
Qishlardagi qishlovim,
Yozlardagi yaylovim,*

³ Султон И. Боғи Эрам. –Т.: Шарқ, 2015 –Б. 50.

⁴ Султон И. Боғи Эрам. –Т.: Шарқ, 2015 –Б. 60.

*Otajonim, jon otam,
Otajonim, voy otam...⁵*

Voqealar rivojida qahramonning hayot tarzi, turmush tashvishlar, uy yumushlari bilan tasvirlanadi. U eri bilan uy soldi, ekin ekdi, ro'zg'or terbatdi. Onasi kabi bolalar katta qildi, bolalarida o'zining bolaligini ko'rdi, bilganlarini onasi kabi bolalariga o'rgatdi. To'ylar qildi, bir paytlar onasi, qaynonasi umuman jamiyiki onaizor his qilishi mumkin bo'lgan hissiyotlarni tuydi. Uning ichki kechinmalar, iqrorlari, hayotiy xulosalari muallif tilidan bayon etildi.

Xotima qismida muallif his-tuyg'ulari bayoni beriladi. U onani tabiatning tuproq, suv, shamol, olov kabi unsurlariga qiyoslaydi. Endi onaizor muallif xotiralarida ko'rinish beradi. Onaizorni tuproqqa o'xshatadi, bag'ridan turfa xil gullar o'stirib, atrofni chamanzor qilgan. Ona umrini tez oqib o'tga suvga qiyoslaydi, mehnati, sevgisi, bag'rikengligi bilan atrofni yashillashtirib ketgan suvga o'xshatadi. Yelib-yugurgan, tinim bilmagan onasini shamol kabi shiddatli edi deya ta'riflaydi. Olovga qiyos qilib taftidan bolalarining g'ururi, jo'shishi, shiddati bo'lganligini aytadi. Qissaning bu qismi juda ta'sirli shu bilan birgalikda xilma-xil o'xshatishlar, chuqur falsafiylik bor.

Demak, qissaning har bir qismida muallif qahramon umrining turli davrlarini tasvirlab beradi. Ra'no avval qizaloq, so'ng o'smir qiz, kelin, ayol, ona va qissa so'ngida u ham enasi, onasi kabi kampir bo'ldi. Asarda Ra'no obrazi qissaning bosh qahramoni, muallif bir onaning qizaloqligidan to umrining so'ngiga qadar bo'ladigan voqealarni xronologik tarzda yoritib berdi. Shu boisdan ham bu obraz kompozitsion yaxlitlikni saqlab, kompozitsiya unsurlarini birlashtirib turibdi.

REFERENCES

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
2. Yakubov I. Badiiy matn va estetik talqin. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
3. Qozixo'jaev A. Qissa janri xususida. XX asr o'zbek adabiyoti masalalari – T.: Fan, 2012.
4. Sulton I. Bog'i Eram. –T.: Sharq, 2015.

⁵ Султон И. Боғи Эрам. –Т.: Шарқ, 2015 –Б. 79.